

ВОЗНИКНОВЕНИЕ ЧАСТНЫХ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ТЕЛЕРАДИОКАНАЛОВ В КАРАКАЛПАКСТАНЕ

Утепбергенова Амангул Кенгесбаевна

Нукусский филиал Узбекского государственного института искусств и культуры.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10835675>

Аннотация. Он проанализировал появление негосударственных средств массовой информации в Каракалпакстане в годы независимости и дальнейшее расширение его материально-технической базы, социально-экономических, духовных и образовательных программ. В частности, говорится о появлении теле и радиостанций радио "Нукус-FM", "ЖасларТВ", "Элликкала ТВ", "Амударья ТВ".

Ключевые слова: Информация, телевидение, радио, тележурналистика, редакция, редакция, телевидение, передача.

THE EMERGENCE OF PRIVATE NON-STATE TELEVISION AND RADIO CHANNELS IN KARAKALPAKSTAN

Abstract. He analyzed the emergence of non-governmental mass media in Karakalpakstan during the years of independence and the further expansion of its material and technical base, socio-economic, spiritual and educational programs. In particular, it is said about the appearance of television and radio stations of radio Nukus-FM, JaslarTV, Ellikkala TV, Amudarya TV.

Keywords: Information, television, radio, TV journalism, editorial office, editorial office, television, transmission.

Период национальной независимости характеризуется развитием регионального телевидения в Узбекистане в эпоху меняющихся исторических условий, связанных, прежде всего, с дальнейшим наращиванием материально-технической базы телерадиовещания и открытием негосударственных телерадиоканалов.

14 июля 1991 года в Узбекистане был принят новый Закон «О средствах массовой информации», где статье 5 указывалось, что «право на учреждение средства массовой информации принадлежит Советам народных депутатов и другим государственным органам, зарегистрированным политическим партиям, общественным объединениям, массовым движениям, творческим союзам, кооперативным, религиозным, иным объединениям граждан, созданным в соответствии с законом, трудовым коллективам»¹.

В новой редакции данный закон был принят 26 декабря 1997 года и вступил в силу с 10 января 1998 года. В отличие от предыдущей редакции, в данном законопроекте четко определялось, что «Средствами массовой информации являются газеты, журналы, ведомости, бюллетени, информационные агентства, телевидение (кабельное, эфирно-кабельное телевидение) и радиовещание, кинодокументалистика, электронно-информационная связь, а также государственные, независимые и иные массовые периодические издания, имеющие постоянное название»².

¹<https://lex.uz/acts/139004>

²<https://lex.uz/docs/53112>

В статье 11 указывалось, что «Правом на учреждение средств массовой информации обладают юридические и физические лица Республики Узбекистан», что допускает деятельность и негосударственных СМИ.

15 января 2007 года был принят закон Республики Узбекистан «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Узбекистан «О средствах массовой информации», где значительно расширяется понятие СМИ, то есть это «зарегистрированная в установленном законодательством порядке форма периодического распространения массовой информации, имеющая постоянное название и выходящая в свет или передаваемая в эфир (далее — выпуск) не реже одного раза в шесть месяцев в печатном виде (газеты, журналы, ведомости, бюллетени и другие) и (или) электронном виде (теле-, радио-, видео-, кинохроникальные программы, веб-сайты во всемирной информационной сети Интернет), и иные формы периодического распространения массовой информации»³.

Таким образом, деятельность негосударственных СМИ официально было закреплено законодательно. Однако, негосударственные СМИ не сразу начали развиваться.

В 2005 году для поддержки негосударственных средств массовой информации, укрепления их материально-технической базы и кадрового потенциала было создано несколько общественных организаций, в числе которых и Общественный фонд поддержки и развития независимых печатных СМИ и информационных агентств⁴.

В Узбекистане впервые на FM-частоте начала вещать с 1998 года радиоканал «Ёшлар». В Каракалпакстане подобное стало возможным только в 2009 году, когда 5 сентября на радиоэфир вышла радиостанция «Нукус-FM» на частоте 104,7 МГц. Она была организована Бахытбеком Елмановым и стала первой коммерческой радиостанцией в Республике Каракалпакстан. «Нукус-FM» сразу же стала популярной среди радиослушателей, особенно у молодежи. Все передачи отличали от других радиостанций неординарность и креативность, новаторство и инновационный подход. В начале охват зоны вещания радиостанции «Нукус-FM» распространялся на территории города Нукуса, Тахиаташа, Ходжейли и частью Кегейлийского района с потенциальной аудиторией до 800 тысяч слушателей.

27 июня 2016 года радиостанция переехала в новую студию, оснащенной новой передовой техникой и компьютерным оборудованием. С этого дня начался новый этап развития радиостанции «Нукус-FM»⁵, появились новые передачи, в том числе, утренняя развлекательная программа «Старт-FM», дневная программа «Омадли кун». Со временем по совместному проекту Национальной ассоциации электронных СМИ Узбекистана и 14 негосударственных радиостанции в целях оперативного оповещения слушателей новой информации о событиях в стране и мире была запущена информационная программа «Uzbekiston-online» на узбекском и русском, затем и на каракалпакском языках.

В 2016 году на IX медиа-фестивале «Озод юрт тўлқинлари», организованный Национальной ассоциацией электронных СМИ Узбекистана, радиостанция «Нукус-FM» была признана лучшей в номинации «Энг намунавий радиостанция». В том же году

³<https://lex.uz/docs/1106875>

⁴<https://lex.uz/docs/1159190>

⁵FM- от англ. frequency modulation, «частотная модуляция».

радиостанция стала обладателем гранта Общественного фонда поддержки негосударственных некоммерческих организаций и других институтов гражданского общества при Олий Мажлисе Республики Узбекистан и в течение 2016-2017 года совместно с Министерством юстиции, Министерством труда, Верховного суда, прокуратурой, Управлением таможи, Торгово-промышленной палатой, профсоюзами и другими государственными органами управления, организовала программу «Ўз хуқуқингизни биласизми?». В ней участвовали представители вышеуказанных органов управления, бизнеса и отвечали в прямом эфире на вопросы слушателей. Эта передача продолжает выходить в эфир до сих пор, помимо которой выходят в эфир передачи «Коррупцияга қарши кураш ҳар биримизнинг вазифамиз», «Меҳмон келганда», «Ёшлар вақти», «Бизнес инновация».

Одной из первых телевизионных частных каналов является «Ellikqal'a TV», учрежденный ООО «Ellikqal'a mahalliy televideniyesi» и который начал вещать с 3 февраля 2003 года. Сначала охват вещания ограничивался территорией Элликалинского, близлежащих населенных пунктов Турткульского и Беговийского районов. После перехода к цифровому вещанию объем охвата своим вещанием расширился и в настоящее время передается в SD формате на территории Республики Каракалпакстан и Хорезмской области.

REFERENCES

1. Утепбергенова А. К. ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ОРГАНА КАРАКАЛПАКСКОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ И РАДИО //European Journal of Interdisciplinary Research and Development. – 2023. – Т. 12. – С. 151-157.
2. Otepbergenov A. J. YOSHLAR KELAJAGI-VATAN RAVNAQI //Oriental Art and Culture. – 2022. – Т. 3. – №. 4. – С. 26-30.
3. Tajenova G., Bayjanov S., Abishov M. IMPROVING THE PRACTICE OF FINANCING EXPORT OF AGRICULTURAL PRODUCTS: THEORY AND PRACTICE //Novateur Publications. – 2023. – №. 4. – С. 1-77.
4. Esbosynovna T. G., Sarsenbaevich A. M., Saparbaevich K. A. Current Situation of Agricultural Product Export Financing and its Analysis //Periodica Journal of Modern Philosophy, Social Sciences and Humanities. – 2022. – Т. 9. – С. 4-11.
5. Esbosynovna T. G., Sarsenbaevich A. M. PROBLEMS WITH FINANCING EXPORT OF AGRICULTURAL PRODUCTS //EPRA International Journal of Economic and Business Review (JEER). – 2022. – Т. 10. – №. 6. – С. 5-8.
6. Ismailov K. S. et al. Organizational-Economic Principles of Digitalizing the Processes of Using Meliorative Systems //Journal of Survey in Fisheries Sciences. – 2023. – Т. 10. – №. 2S. – С. 3088-3091.